

طرق تقسيم العصور الأدبية في كتابات المستشرقين

Noura Taan

الملخص

موضوع البحث وهدفه: تتناول هذه الدراسة طرق تقسيم تاريخ الأدب العربي إلى عصور أدبية في كتابات المستشرقين. وتهدف إلى الكشف عن الخلفية الثقافية والسياسية التي نشأ فيها هذا التقسيم في القرن التاسع عشر، وإبراز اختلاف وجهات نظر المستشرقين في تحقيب الأدب العربي.

منهجية البحث: اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي، وذلك من خلال تتبع أهم تصنيفات المستشرقين لتاريخ الأدب العربي من الأقدم إلى الأحدث. وشملت الدراسة آراء كل من كارل بروكلمان، وريتولد نكلسون، وكارلو ألفونسو نالينو، وهاملتون جيب، وريجيس بلاشير.

النتائج: أظهرت الدراسة أن المستشرقين ربطوا العصور الأدبية غالبًا بالدول والسلطات السياسية التي حكمت العالم العربي. كما تبين أنهم اعتمدوا في التقسيمات الفرعية على معايير متعددة، منها الجنس الأدبي، والمناطق الجغرافية، والقبائل، والمدارس الأدبية، ونهاية جيل أدبي وظهور جيل آخر. وكشفت النتائج كذلك عن تأثير هذه التقسيمات بسياق المعرفة والسلطة والظروف الاستعمارية.

الخلاصة: خلصت الدراسة إلى أن تقسيم المستشرقين لتاريخ الأدب العربي لم يكن تقسيمًا أدبيًا خالصًا، بل تأثر بعوامل سياسية وثقافية وأيديولوجية. كما بينت أن التركيز الاستشراقي على الأدب العربي القديم وإهمال الأدب الحديث يعكس رغبة في تصوير الشرق بوصفه كيانًا جامدًا وثابتًا، بما يخدم فكرة تفوق المركزية الأوروبية.

الكلمات المفتاحية: العصور الأدبية، المستشرقون، تاريخ الأدب، السياسة، يوسف فون هامر بورجشتال.

Yatırım Hisse Senetlerinin Bileşenlerinin Alım Satım İşlemlerine Etkisi

Öz

Konu ve Amaç: Bu çalışma, oryantalistlerin Arap edebiyatı tarihini dönemlere ayırma biçimlerini incelemektedir. Araştırmanın amacı, 19. yüzyılda ortaya çıkan edebî dönemlendirme anlayışının kültürel ve politik arka planını ortaya koymak ve oryantalistlerin Arap edebiyatı tarihine dair farklı yaklaşımlarını değerlendirmektir.

Yöntem: Çalışmada tarihsel yöntem kullanılmıştır. Oryantalistlerin Arap edebiyatı tarihine dair sınıflandırmaları eskiden yeniye doğru takip edilmiş; Carl Brockelmann, Reynolds Nicholson, Carlo Alfonso Nallino, Hamilton Gibb ve Régis Blachère gibi isimlerin dönemlendirme yaklaşımları incelenmiştir.

Dr. Öğrencisi, Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Karabük-Türkiye

@ noura.alnabolsi@gmail.com

Dr. Student., Karabük University, Faculty of Theology, Karabük-Türkiye

noura.alnabolsi@gmail.com

 This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software. Bu makale en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal yazılımı ile taranmıştır.

 Noura Taan. "طرق تقسيم العصور الأدبية في كتابات المستشرقين". *Mutalaa* 6/1 (Haziran 2026), 83-103.

ORC ID: orcid.org/0009-0001-4585-841X

ROR ID: ror.org/04wy7gp54

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.21131753

Geliş tarihi: 16.05.2026

Kabul tarihi: 01.06.2026

Bulgular: Araştırmada, oryantalistlerin Arap edebiyatını çoğunlukla siyasi dönemler üzerinden ele aldıkları görülmüştür. Bunun yanında edebî tür, coğrafi bölge, kabile, edebî okul ve bir edebî neslin sona erip yeni bir neslin ortaya çıkması gibi ölçütlerin de alt dönemlendirmelerde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu yaklaşımların önemli ölçüde bilgi-iktidar ilişkisi ve sömürgeci bağlamdan etkilendiği belirlenmiştir.

Sonuç: Çalışma, oryantalistlerin Arap edebiyatı tarihini dönemlere ayırma biçimlerinin yalnızca edebî ölçütlere dayanmadığını; siyasi, kültürel ve ideolojik arka planlarla şekillendiğini ortaya koymaktadır. Oryantalistlerin eski Arap edebiyatına yoğunlaşırken modern Arap edebiyatını çoğu zaman ihmal etmeleri, Doğu'yu durağan ve geçmişte kalmış bir yapı olarak sunma eğilimiyle ilişkilendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Edebi Dönemler, Oryantalistler, Edebiyat Tarihi, Siyaset, Joseph Von Hammer Purgstall

Methods of Dividing Literary Ages in The Writings of Orientalists

Abstract

Subject and Purpose: This study examines the methods used by Orientalists to divide the history of Arabic literature into literary periods. It aims to reveal the cultural and political background of this periodization in the nineteenth century and to highlight the different perspectives adopted by Orientalists in classifying the history of Arabic literature.

Method: The study employs the historical method. It traces the major classifications of Arabic literary history in Orientalist writings from the earliest to the most recent, focusing on the approaches of Carl Brockelmann, Reynolds Nicholson, Carlo Alfonso Nallino, Hamilton Gibb, and Régis Blachère.

Results: The study finds that Orientalists generally linked Arabic literary periods to the political dynasties and states that ruled the Arab world. It also shows that their subdivisions were based on various criteria, including literary genre, geographical regions, tribes, literary schools, and the transition from one literary generation to another. The findings further indicate that these classifications were shaped by the relationship between knowledge and power and by the colonial context.

Conclusions: The study concludes that Orientalist periodization of Arabic literary history was not based solely on literary criteria, but was also influenced by political, cultural, and ideological factors. The Orientalist focus on ancient Arabic literature and the relative neglect of modern Arabic literature reflect a tendency to portray the East as static and confined to the past, thereby reinforcing Eurocentric assumptions of cultural superiority.

Keywords: Literary Eras, Orientalists, History of literature, Politics, Joseph von Hammer Purgstall

مقدمة:

تعد كتب تاريخ الأدب العربي التي كتبها عدد من المستشرقين من أوائل المحاولات الاستشراقية التي تناولت الأدب العربي والتي ترجمت إلى العربية في وقت مبكر، وهذا ما منحها أهمية خاصة في الثقافة العربية، نظراً لأنها جاءت في لحظة التناقص الحضاري مع العالم الغربي الذي بدا في تلك اللحظة الطرف الأقوى في العلاقة الثقافية، وهو ما منح تلك الكتب موقعاً مركزياً في الترجمات إلى العربية، على الرغم من إدانتها في كثير من القضايا ومن قبل عدد كبير من الباحثين العرب.

يأتي اختيار هذا البحث لتبيان الطرق المختلفة التي قسم من خلالها المستشرقون تاريخ الأدب العربي، ويستند البحث إلى منهج تاريخي يتتبع ما كتبه المستشرقون في هذا المجال من أقدم تلك الكتب إلى أحدثها، وذلك لمعرفة التطور الذي طرأ على رؤية المستشرقين لهذه القضية، إن كان ثمة تطور في هذا المجال. والسؤال الذي تسترشد به الدراسة: هل كان ثمة فرق بين

طرق تقسيم العصور الأدبية في كتابات المستشرقين

المدارس الاستشراقية في تقسيم تاريخ الأدب العربي؟ هل ثمة فرق بين المتقدم زمنيًا كنياليو والمتأخر كبلاشير فرق في طريقة التقسيم والتعاطي مع الحقب التاريخية المختلفة؟ هل ثمة قراءة مختلفة أفادت من تطور المناهج النقدية الغربية في تناول تاريخ الأدب العربي؟

لكن الباحث يواجه بقلة المراجع التي تناولت القضية ونظرت لها، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الكتابات الاستشراقية نُظِرَ إليها بكثير من الريبة والشك لدى مؤرخي الأدب العربي، الأمر الذي دفعهم إلى تجاهل التأريخ لها وتناولها، وخصوصاً أن كتب تاريخ الأدب العربي التي كتبها مؤرخو الأدب العرب غطت في مرحلة لاحقة على ما كتبه المستشرقون الذين ألفوا كتبهم في مرحلة لم يكن العرب فيها قد دخلوا هذا المجال في التأليف.

يعد المستشرق يوسف فون هامر بورجشتال أول من ألف كتاباً في تاريخ الأدب العربي، إذ نشر كتابه المشتمل على سبعة أجزاء في مدينة فيينا بين عامي 1850-1856م، ثم تبعه المستشرق الألماني فون كيرمر في عام 1877م، فنشر تخطيطاً مختصراً لتاريخ الأدب العربي، تضمنه كتابه "تاريخ عمران المشرق في عصر الخلفاء". ظهرت بعد ذلك مجموعة من الكتب تتناول تاريخ الأدب، منها: كتاب المستشرق الإنجليزي آرتنتون "المبدعون العرب" 1890م، وكتاب "تاريخ العرب وآدابهم" لإدوارد فانديك وفيليبس قسطنطين، وقد طبع في مطبعة بولاق عام 1892م، وكتابان آخران: أولهما للمستشرق الفرنسي هوار، ونشر في باريس عام 1903م، وثانيهما للإيطالي بيسي وظهرت طبعته في مدينة ميلانو عام 1903م.¹

المأخذ الأساسي على هذه الكتب جميعاً أنها لا تقدم عرضاً مفصلاً دقيقاً لتاريخ الأدب العربي، فلم يكن بعض أصحابها على معرفة كافية باللغة العربية، كما يتسم بعضها الآخر بالإيجاز المخل، لأن الغرض من ورائها كان تقديم لمحة عامة للطلبة. يعد حسن توفيق العدل (1862-1904م) أول باحث عربي وضع كتاباً في تاريخ الأدب العربي، سمّاه "تاريخ آداب العربية"، وتأثر في كتابه هذا بمناهج الباحثين الألمان، حينما كان يعمل في المدرسة الشرقية في برلين. وقسم العدل تاريخ الأدب العربي خمسة عصور، هي: عصر الجاهلية، وعصر ابتداء الإسلام، وعصر الدولة الأموية، وعصر الدولة العباسية والأندلس، وعصر الدول المتتابعة إلى العصر الحديث.² والاعتراض الأهم في وجه هذا التقسيم أنه يلحق الأدب بالتاريخ، ويربط على نحو مباشر بينه وبين الدول التي تابعت على امتداد التاريخ العربي.³

بدأت العناية بالأدب القومية في القرن التاسع عشر، إذ سرت الدعوة القومية في أرجاء أوروبا كافة، وانطلقت كل الأمم تبحث في تاريخها وأدبها وفنونها. ربما كان كتاب هيبولت تين H.Taine (1828-1893م) "تاريخ الأدب الإنجليزي" أشهر كتاب يربط بين الأدب والقومية في ذلك الوقت، ففي هذا الكتاب يقرر تين أن هناك ثلاثة عوامل تؤثر في الأدب، هي: الجنس والبيئة واللحظة التاريخية.⁴

تلك هي النقاط التي يشرع منها تين في نقده لأي عمل أدبي والحكم عليه، وفيها يظهر أثر العامل القومي حاسماً على غيره من العوامل الأخرى. فالكاتب ناقل لقيم المجتمع وثقافته وشروطه الزمانية والمكانية. ويبدو من المحتوى تبعاً لهذه النظرة أن

1 - يوسف خليف، دراسات في الأدب الجاهلي (القاهرة: دار غريب، 2011م)، 16.

2 - خليف، 193.

3 - معظم الأمم تقسم تاريخ أديها استناداً إلى الخطوط العامة لتاريخها، فالأتراك على سبيل المثال يقسمون تاريخهم الأدبي كما يلي: أدب ما قبل الإسلام، وأدب ما قبل العثمانيين، والأدب الحديث. انظر:

Talat Sait Halman, A Millennium of Turkish Literature a concise history. (New York: Syracuse University Press, 2011).

4 - خالد سليكي، من النقد المعياري إلى التحليل اللساني، الكويت، مجلة عالم الفكر، 1995م، مج23، ع1-366/2.

تشابه الأعمال الأدبية التي تنطبق عليها العوامل السابقة، وهو ما يسوغ البحث عن خصائص مشتركة للأدب في كل مرحلة من مراحل صيرورته.

انتقلت هذه النظرة إلى الحقل الاستشراقي الذي خلّف لنا مجموعة كبيرة من كتب تاريخ الأدب، سنحاول في الصفحات القادمة أن نستعرض الملامح العامة التي يمتاز بها كل من كتب تاريخ الأدب التي ألفها المستشرقون، بغية الوقوف على الاختلافات المنهجية والفكرية التي تطبع رؤاهم لقضايا الأدب والفكر. لكن يجب أن نؤكد أولاً وقبل الشروع في تناول تلك الكتب أن نشير إلى أن الدراسات الاستشراقية كما بين ذلك إدوارد سعيد استندت إلى المعرفة والسلطة، وتعني المعرفة استقصاء مسار حضارة ما من نشأتها إلى ازدهارها فذبولها، وامتلاك هذه المعرفة يعني السيطرة وفرض السلطة، مع ما تستلزم هذه المعرفة من تبعات كتنفوق الآخر الأوربي واستعلائه⁵. فدراسة تاريخ الأدب العربي ووضع تصورات حول عصوره المختلفة وقضاياها يندرج في إطار هذا الجهد الاستعماري الذي عبر عنه إدوارد سعيد، والذي يحاول فهم العالم العربي ثقافياً لأنه مقدمة للسيطرة الاستعمارية.

1- تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان:

يقسم بروكلمان (1956م) الأدب العربي إلى مرحلتين أساسيتين، هما: أدب الأمة العربية، والأدب الإسلامي المكتوب باللغة العربية. أما أدب الأمة العربية فيمتد منذ بداية الأدب الجاهلي حتى سقوط الدولة الأموية سنة 132هـ/750م. وتنقسم هذه المرحلة إلى ما يلي: الأدب العربي إلى ظهور الإسلام، محمد [ص] وعصره، عصر الدولة الأموية. وينقسم الأدب الإسلامي إلى خمسة عصور، هي:

- عصر ازدهار الأدب في عهد العباسيين بالعراق من سنة 132هـ/750م إلى سنة 1000م تقريباً.
- عصر الازدهار المتأخر للأدب منذ عام 1000م تقريباً حتى سقوط بغداد بيد هولاكو سنة 1258م.
- عصر الأدب العربي منذ سيادة المغول حتى فتح مصر على يد السلطان سليم 1517م.
- عصر الأدب العربي من سنة 1517م إلى أواسط القرن التاسع عشر.
- عصر الأدب العربي الحديث.⁶

ومع أن كتب الأدب القديمة درجت على وضع أصحاب المعلقات السبع أو العشر في قمة الهرم الفني، فإن بروكلمان يكتفي بستة شعراء، هم: النابغة الذبياني وعترة بن شداد وطرفة بن العبد والمتلمس وزهير بن أبي سلمى وعلقمة الفحل وامرؤ القيس. ويذهب بروكلمان في سبب اختياره هؤلاء الشعراء إلى أن قدماء الأدباء جعلوهم في المرتبة الأولى في التفوق والشهرة، وأن علة التفضيل ربما تعود إلى أنهم أصحاب الدواوين الشعرية الطويلة، قياساً بالشعراء الآخرين الذين لم يتمكنوا من جمع قصائد كثيرة لهم.⁷

يتحدث بروكلمان بعد ذلك عن مجموعة من شعراء الجاهلية، هم: المرقش الأكبر وعمرو بن كلثوم وتأبط شراً والشنفرى وجران العود والمثقب.⁸ ويضع هؤلاء الشعراء في مرتبة أدنى من الشعراء الستة السابقين. غير أن هناك تصنيفات لا تستند إلى أسس فنية، إذ يخص "شعراء اليهود والنصارى" بقسم خاص يتناول فيه السمؤال بن عاديا و عدي بن زيد العبادي،⁹

⁵ - إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة: د. محمد عناني، (القاهرة: رؤية للنشر، 2006م)، 86.

⁶ - كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة: د. عبد الحليم النجار، (القاهرة: دار المعارف، ط5، 1983)، ج1/ 97.

⁷ - بروكلمان، ج1/145 وما بعدها.

⁸ - بروكلمان، ج1/102-115.

⁹ - بروكلمان، 160 وما بعدها.

طرق تقسيم العصور الأدبية في كتابات المستشرقين

مع أنه لا مسوغ فنياً يميز الربط بين دين هذين الشعارين ونتائجهما الأدبي، إذ ليس في الإنتاج الشعري لهما ما يدل على أثر ديني واضح أسهم في تشكيل الرؤية الفنية لديهما، اللهم إلا محاولة تصنيف البشر استناداً إلى رؤى لا تمت إلى النص الشعري نفسه بصلة.

أما النشر الجاهلي فيخصص له بروكلمان حيزاً يتحدث فيه عن أسبقية المنشور على الشعر، مقررًا في الوقت نفسه أن الشعراء لم يكونوا وحدهم الذين جذبوا اهتمام المستمعين، فقد أدى القصص دوراً مهماً إلى جانب الشعراء، واستمدوا حكاياتهم من الأساطير والخرافات السائدة المتنقلة بين الأمم، مع أن أحب القصص إلى النفوس ما اتصل بأيام العرب وحروبهم.¹⁰ يخرج بروكلمان أيضاً على ما تواضع عليه النقاد منذ القدم في قضية التحقيب الزمني للشعراء، فيجعل الأعشى في صدر الطبقة الأولى من الشعراء المخضرمين، والتي تضم بالإضافة إليه كلاً من لبيد وحسان بن ثابت وكعب بن زهير ومتّم بن نويرة والخنساء وأبي محجن الثقفي والحطيئة. ومسوغ بروكلمان في هذا التحقيب أن الأعشى مدح الرسول (ص). وكما هو الشأن في تصنيف الطبقة الأولى لا يشير بروكلمان إلى المعايير التي دفعته إلى تقديم هؤلاء الشعراء على شعراء الطبقة الثانية التي تضم أبا ذؤيب الهذلي، والشّمّاخ بن ضرار، وسحيماً عبد بني الحسحاس، ومعن بن أوس المزني، وأبا زيد الطائي، وقيس بن عمرو النجاشي، وعمرو بن العاص.¹¹

ومن غير شك فإن بعض آراء بروكلمان تستفز الشعور الديني، خصوصاً حين يقرر أن أسلوب القرآن [الكريم] في سورة الأولى أخذ طابع سجع الكهان، وأن كلمة "سورة" مشتقة من الكلمة السريانية "صورتا" بمعنى "نص"، وهو ما يشير في رأي بروكلمان إلى الأثر النصراني في لغة الرسول (ص).¹²

وفي إطار هذا التوجه، يضع بروكلمان الدين الإسلامي في سياق حركة الحنفاء الذين عزفت نفوسهم عن الوثنية الجاهلية التي عادت رموز القوة والعظمة، وقدّست مظاهر الطبيعة المختلفة، على وجه بعيد عن الروحانية الرقيقة.¹³ وبهذا ينفي عن الدين الإسلامي أي بعد سماوي، فهو حركة دينية على غرار حركة الحنفاء في الجاهلية، والاختلاف الوحيد بينه وبين حركة الحنفاء أنه انتشر في مناطق عديدة على يد الرسول (ص) وأصحابه.

وكما قسم الشعراء المخضرمين طبقتين، يضع بروكلمان الشعراء الأمويين في طبقتين، ولكنه لا يسمي أفراد الطبقة الأولى التي يترك للقارئ تخمينها من خلال حديثه عن عمر بن أبي ربيعة، وعبد الله بن قيس الرقيات، وجميل بثينة، وقيس بن ذريح، وكثير عزة، والعرجي، وعروة بن حزام. وكذلك يخصص فصلاً لكل من الأخطل والفرزدق وجريز وذو الرّثمة. ثم يورد شعراء الطبقة الثانية، وهم: زياد الأعجم، ويزيد بن مفرغ الحميري، والنابعة الجعدي.¹⁴ ولا ينسى الإشارة إلى الانتماءات السياسية، فيذكر، مثلاً، أن أشهر شعراء الشيعة هو عوف بن الأحمر الأزدي، وأن عمران بن حطان هو أشهر شعراء الخوارج.¹⁵

2 - تاريخ الأدب العربي لرينولد نكلسون:

يقسّم نكلسون (1945م) تاريخ الأدب ثلاثة أقسام كبرى، هي: العصر الجاهلي والأموي، والعصر العباسي حتى الغزو المغولي، وفي هذا القسم يفرد حيزاً للحديث عن الأدب الأندلسي، والعصر الأخير هو العصر الذي يمتد من الغزو المغولي إلى الوقت الحاضر: أي وقت تأليف الكتاب في بداية القرن الماضي.

10 - بروكلمان، ج1/186.

11 - بروكلمان، ج1/228-233.

12 - بروكلمان، ج1/195.

13 - بروكلمان، ج1/191.

14 - بروكلمان، ج1/247 وما بعدها.

15 - بروكلمان، ج1/289.

يذهب نكلسون إلى أن القسم الأول من تاريخ الأدب عقيم أديباً إذا ما قورن بالأدب العباسي الذي تطورت فيه أساليب التعبير، وتنوعت الأغراض وتعددت المذاهب الأدبية والسياسية معاً. فالفترة الأموية ليست إلا امتداداً للفترة الجاهلية.¹⁶ ويبدو أن ما دفع نكلسون إلى إطلاق هذا الحكم عودة العصبية القبلية إلى الشعر الأموي على نحو ما كانت عليه في الشعر الجاهلي. والأدب الجاهلي والأموي أدب عربي محض، يعلي من شأن القيم العربية، على حين أن الأدب العباسي أدب شعوب مختلفة، وقد أصبح أيضاً ذا صبغة عالمية. وقد شاعت نتيجة هذا التداخل أربع ثقافات إلى جانب الثقافة العربية الأصيلة، هي: الثقافة اليونانية، والثقافة الهندية، والثقافة الفارسية، وثقافة الأمم السامية التي كانت منبثة في العراق. وكان أثر هذا الامتزاج واضحاً لا تحطئه العين في الأدب العباسي، أوضحه المؤلف بعقد مقارنة طيبة بين الأدبين الجاهلي والأموي من جهة والأدب العباسي من جهة ثانية:

الأدب الجاهلي-الأموي	الأدب العباسي
القومية العربية جلية فيه.	الصيحات الشعبية هي الجلية.
خال من العناصر الأجنبية.	دخول العناصر الفارسية والتركية والسريانية إليه.
عدم اتصاله بالمدينة الآرية إلا قليلاً.	اتصاله بالمدينة الآرية.
البساطة في العيش والطعام والشراب وعدم التألق في الكلام.	التألق في الطعام والشراب واللباس والتنافس في البناء والإسهاب في الكلام.
تسمية خلفاء بني أمية بأسمائهم.	تسمية خلفاء بني العباس بالألقاب على النمط الفارسي ¹⁷

ولكن هذه المقارنة على طرفتها لا تخلو من الشطط والمغالطة، ولا سيما إذا نظرنا إلى اصطلاح "القومية العربية"، وهو اصطلاح معاصر نشأ بعد انتقال موجة القومية من أوروبا القرن التاسع عشر. أما "الوعي القومي" فلم يكن حاضراً في التفكير العربي، فقد غطى عليه الانتماء القبلي الذي كان أكثر وضوحاً من بقية الانتماءات. وتكمن المغالاة في المقارنة القائمة على القطيعة بين الأدب الجاهلي والمدينة الآرية، واتصال الأدب العباسي بها، وكأن ما شهدته الأدب العباسي من نزعات تجديدية لم يكن إلا بسبب اتصال العرب بالأمم الأخرى، واقتباس فنونها وتقاليدها المختلفة، بدلاً من أن تكون تلك النزعات تطوراً طبيعياً للحياة العربية التي انتقلت إلى بيئات جديدة، أسهمت في إغناء الأدب العربي بأشكال جديدة من الفنون الشعرية. والنبرة الاستعلائية في مقارنة نكلسون واضحة، فرما تفترض المقارنة ضمناً أن المدينة حكر على الأمم الآرية، وأن اتصال الأدب العباسي بها هو ما أدى إلى طرق موضوعات جديدة، والإسهاب في الأطعمة والأشربة، وغير ذلك من الموضوعات التي لا نجد لها أثراً في الأدبين الجاهلي والأموي.

-Reynolds A. Nicholson, A Literary History of the Arabs) New York: Charles Scribner's Son, 1907), 16.¹⁶
18- Nicholson, xxix.¹⁷

طرق تقسيم العصور الأدبية في كتابات المستشرقين

ومع أن نكلسون يكيل المدائح للأدب العباسي، فإنه يزعم أن هناك تقاليد منعت الأدب من الانطلاق والانفتاح على الثقافات المختلفة، ولا سيما الفارسية منها، ولكنه يحجم عن تسمية هذه القيود التي منعت الأدب العربي من الازدهار في ذروة التلامس الحضاري بين العرب والشعوب الأخرى، ولا سيما الأمم التي تقطن في أواسط آسيا، ويبقى أمر إدراكها رهناً بمدى معرفة القارئ بالاختلافات بين الأدب العربي والآداب الأخرى.

ويعود نكلسون إلى القول بأن المتأمل في "شعر المسلمين في أوربا" يجد الحقائق نفسها التي يلاحظها في شعر المشاركة؛ إذ بقيت التقاليد المعرقة التي لم يستطع شعراء بغداد وحلب والتحرر منها-تفرض سلطانها على شعراء قرطبة وإشبيلية. ومع ذلك يقر نكلسون أنه كما تأثر الشعر العربي في المشرق بالثقافة الفارسية، فإن الانصهار التدريجي بين "الآريين" و"الساميين" أدخل عناصر جديدة تركت طابعها على الأدب في الأندلس. وربما كانت أكثر مظاهر الشعر الأندلسي إمتاعاً هي المشاعر الرومانسية الرقيقة التي تظهر غالباً في أغاني الحب، والإدراك العميق لمظاهر الجمال في الطبيعة.¹⁸

ويضع الكاتب الأدب منذ بداية العصر المغولي 1258م حتى زمن تأليف الكتاب 1907م في قسم خاص، يتحدث فيه عن أبرز الشخصيات الفكرية والأدبية في العصر المملوكي، مثل: المقرئ وجلال الدين السيوطي. ويفرد في هذا القسم حيزاً للكلام على ألف ليلة وليلة مبيناً أصلها الفارسي، مختتماً الكتاب بالتطرق إلى الحركة الوهابية وأثرها في النهضة العربية التي بدأت بواكيرها في بدايات القرن التاسع عشر، مشبهاً إياها بحركة الإصلاح الديني في أوربا. ومثل هذه المقارنة مسلك دائم لدى نكلسون في كتابه، حيث يبحث عن نظائر الحركات الثورية والمذاهب الأدبية في العالم العربي بما يشبهها في أوربا، مع ما في مثل هذه المقارنة من تعسف يتجلى في اختلاف السياق الفكري والحضاري، ناهيك أن مجمل الأحداث الفكرية والسياسية في العالم العربي حصلت قبل "نظائرها في أوربا"، تلك التي يجعلها نكلسون أساساً يقيس عليه ما سبق من أحداث. يحتتم نكلسون كتابه بسؤال كان يتردد آنذاك في أواسط المستشرقين، وهو عن قدرة الثقافة الغربية التي احتك بها العرب، منذ حملة نابليون على مصر 1897م، على التغلغل إلى الحواجز العميقة للتقاليد الأدبية المترسخة في عواطف الشعوب الإسلامية، ويرى أن الثقافة الغربية لم تتمكن إلا من ملامسة سطح التقاليد العميقة في المجتمع، وأن هذا الإخفاق مصدره كره شديد متأصل في أعماق الشعوب الإسلامية لكل منجزات الحضارة الغربية وقيمتها.¹⁹

3- تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية لكارل نالينو:

يقسم نالينو (1938م) تاريخ الآداب العربية إلى ستة أطوار:

- 1- عصر الجاهلية: وهو عصر عربي صريح لغةً وأدباً.
- 2- العصر العربي الإسلامي: ويشمل المدة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية.
- 3- العصر العباسي الأول: ويمتد إلى نحو عام 450هـ/1058م. وفي هذا العصر صار للأمم الأعجمية نصيب وافر من أمور الدنيا والدين.
- 4- العصر العباسي الثاني: وينتهي بسقوط بغداد عام 616هـ/1258م، وفيه أخذت الآداب والعلوم تتراجع عما كانت عليه من قبل.
- 5- عصر الانحطاط الذي ينتهي باستيلاء محمد علي باشا على مصر سنة 1220هـ/1805م.
- 6- النهضة الأخيرة، وتبدأ من ولاية محمد علي إلى وقت تأليف الكتاب (1910م).

18- Nicholson, 440.

19- Nicholson, 469.

ولكن الأستاذ نالينو يسارع بعد هذا التقسيم إلى الاعتراف بأن تقسيم تاريخ الأدب هو وسيلة لتسهيل بيان سير الآداب في مدارج الرقي أو رجوعها القهقري، فالعصور الأدبية لا تحصر بدقة وفي مواقيت معينة. ويقتصر نالينو في حديثه على تاريخ الأدب حتى نهاية الحقبة الأموية في المشرق.²⁰

- العصر الجاهلي:

ينحصر الشعر الجاهلي في أهل نجد والحجاز والبحرين، مع إخراج اليمن من الدائرة؛ لأن أهلها ليست لديهم أبيات صحيحة لا بالعربية ولا بالحميرية.²¹ إلا أن الأستاذ نالينو سرعان ما يتراجع عن هذا الرأي حين يقسم الشعر الجاهلي إلى شعر أهل البادية، وشعر أهل الحضر في مدن الحجاز، مضيفاً إلى هذين الفريقين شعراء من خارج الدائرة الجغرافية التي حددها، هم الشعراء الوثنيون الملازمون لملوك الحيرة وغسان، والشعراء النصارى بالحيرة وفي مملكة غسان. وهكذا يصبح الشعر الجاهلي لديه أربعة أقسام: شعر أهل البادية، وشعر الوثنيين الملازمين لملوك الحيرة وغسان، وشعر النصارى بالحيرة وفي مملكة غسان، وشعر أهل الحضر في مدن الحجاز.²²

وفي سياق محاولته الجادة في رسم الإطار الاجتماعي الذي عاش في ظله الشعراء الجاهليون، يرى نالينو أن أهل البادية أقرب إلى الهمجية المحضة منهم إلى النظام الاجتماعي.²³ وهو حكم ينطلق من رؤية معاصرة ترى في غياب نظام حكم يكفل حياة الناس وكرامتهم نوعاً من الهمجية أو الانحطاط، وتلك رؤية لا تضع في حساباتها أشكال التنظيم الاجتماعي آنذاك. ففي ظل ذلك النظام الاجتماعي المتفقد إلى مؤسسات تعيد فضل مال الأغنياء على الفقراء، وفقاً لآليات محددة سلفاً، ظهرت قيمة الكرم على أنها وسيلة مهمة في إعادة توزيع الثروة، ذلك أن حياة الإنسان الجاهلي القائمة على الارتحال الدائم منعت قيام أشكال ثابتة من النظم الاجتماعية والسياسية، وهو ما حدث مع ظهور الإسلام حين نظم القيم الجاهلية استناداً إلى آليات مدروسة، فمثلاً، تحول الكرم الجاهلي غير المنظم والقائم على المباهاة والمفاخرة إلى شكل ثابت هو الزكاة.

والاصطلاح الذي يطلقه نالينو على الصعاليك هو "الصوص"، على الرغم من اختلاف الدلالة اللغوية بين الصعلوك واللص. فالصعلوك هو الفقير، وهو في العرف الجاهلي الفرد الذي يغير على القبائل وقطعان الماشية فيأخذ ما يسد حاجته. والواضح من هذا الخلط أن الأستاذ نالينو - كما أسلفنا - لا يستطيع الخروج من دائرة التفكير المعاصر إلى نمط الحياة الجاهلية بقيمتها وعاداتها.

ويدرج نالينو في هذا القسم أصحاب المعلقات الست الذين يشتركون في طريقة العيش التي يجيهاها هذان الصعلوكان، وأصحاب المعلقات هم: امرؤ القيس والحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم وعنزة العبسي وزهير بن أبي سلمى وليبيد على الترتيب من الأقدم إلى الأحدث. وأما طرفة بن العبد فيلحقه بالشعراء الوثنيين المجالسين لملوك الحيرة.²⁴

ولا يقتصر نالينو في حديثه عن القسم الأول على أصحاب المعلقات، ولكنه يردفه بأخبار عن عروة بن الورد وحاتم الطائي والأفوه الأودي وذي الإصبع العدواني ودريد بن الصمة، ويشير إلى أن النساء من أهل البادية لهن إسهام ملحوظ في ميدان الشعر ولا سيما في باب المراثي. وقد أرى عدد الشعراء في هذا الباب على إحدى وستين شاعرة ما عدا الخنساء.²⁵

20 - كارل نالينو، تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية، (القاهرة، ط2، دار المعارف، 1970م)، 64.

21 - نالينو، 69.

22 - نالينو، 65-92.

23 - نالينو، 72.

24 - نالينو، 74.

25 - نالينو، 81.

طرق تقسيم العصور الأدبية في كتابات المستشرقين

ويضم القسم الثاني الشعراء الوثنيين الذين لازموا أبواب ملوك الحيرة والغساسنة، وابتعدوا عن خشونة أهل البادية لمعاشرتهم سكان المدن وتعرفهم إلى الترف والبذخ. ويضيف إلى الأسباب التي دعت إلى وضع هؤلاء الشعراء في قسم خاص بهم أمرين آخرين، أولهما: وجود عبارات ومعان دينية في أشعارهم لا نعثر عليها لدى شعراء القسم الأول، وثانيهما: اتباع مذهب أهل المدن في نعت الخمر وذكر الغزل.²⁶

وخصص نالينو القسم الثالث للشعراء النصارى المقيمين في مملكة اللخمين بالحيرة وما يليها، وفي مملكة بني غسان فيما بين الشام والبادية، وأغلب اعتماد نالينو في هذا الباب على ما جاء به الأب لويس شيخو في كتابه شعراء النصرانية الذي جمع فيه جملة وافرة من الشعر الجاهلي، زاعماً أن أصحابه من النصارى، فبالغ في ظنونه إذ عدّ نصرانياً كل شاعر لم يُعرف عنه أنه يهودي، وورد في شعره ما يدل على اعتقاده بوحدانية الله، أو بعض العبارات الدينية، وكان من جملة الشعراء النصارى لديه امرؤ القيس وطرفة.²⁷

وأقدم شعراء النصارى أبو دؤاد الإيادي (نحو 506-554م)، وهو الذي جعله المنذر بن ماء السماء على خيله، فاشتهر بأنه وصّاف لها. ويذهب نالينو إلى أن أوصافه لانت لقربه من حضارة ريف الفرات وبعده عن أساليب أعراب البادية. ومن المرجح أن اللغويين الأوائل لم يستشهدوا بشعره في اللغة لمساكنته المدن واختلاطه بالأعاجم، ويضيف نالينو سبباً آخر هو غرابة ألفاظه التي نعت بها الخيل.²⁸

- الأدب في صدر الإسلام:

استقر الرأي عند جمهور الباحثين العرب على ضعف الشعر في صدر دولة الإسلام، وغالباً ما كان أصحاب هذا الرأي يستندون في تقريره إلى ما جاء على لسان كل من عمر بن الخطاب وابن خلدون، على ما بينهما من تباعد. فقد ورد عن ابن سلام الجمحي ما يشير إلى أن العرب تشاغلّت عن الشعر في أول عهدها بالإسلام بالجهاد وغزو فارس والروم.²⁹ ويضيف ابن خلدون إلى ذلك أن انصراف العرب عن الشعر إنما كان لانشغالهم بأمور الدين، وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه، وأن من أسباب هذا الانصراف خوفهم أن يكون الاهتمام بالشعر مدعاة لعدم حفظ القرآن الكريم والعناية به، والابتعاد عن مبادئ الدين القويم. ولما اطمأنوا إلى استقرار الدين في النفوس عادوا إلى رواية الشعر وحفظه، لعدم وجود نصوص تحرم الشعر أو تنهى عنه.³⁰

لكن التناقض فيما يقوله ابن خلدون هو أنه يُرجع سبب ابتعاد العرب عن رواية الشعر وحفظه إلى انشغالهم بأمور الدين، ودهشهم بروعة الأسلوب القرآني الذي أحرس ألسنتهم، في الوقت الذي يقرر فيه أن الانصراف عن رواية الشعر جاء خوفاً على القرآن الذي قرر من قبل أنه "أعجز ألسنتهم"!

لكن نالينو يرى أن مطالعة كتب التاريخ المطولة تكشف كثرة الشعر في صدر الإسلام، وأن الآداب العربية لم تنزل زاهية في ذلك العصر، وأن الشعراء لم ينصرفوا عن القريض ولا الخطباء عن النثر.³¹ وهذا هو الرأي الذي نجده يتكرر بأقلام الباحثين العرب الذين يحاولون دائماً إثبات أن الشعر لم يضعف في صدر الإسلام، تدفعهم إلى ذلك نوازع دينية وقومية متعددة، منها مثلاً أن الدين الإسلامي الذي نزل على العرب وبلغتهم لا يمكن أن يؤثر سلباً في حركة الأدب، وكذلك فإن نزول القرآن

26 - نالينو، 81.

27 - نالينو، 88 وما بعدها.

28 - نالينو، 89.

29 - ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود شاكر، طبقات (جدة، دار المدني، دت)، ج 1/25.

30 - عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: علي عبد الواحد وافي، (القاهرة، دار تحفة مصر، ط7، 2014م)، ج 2/413.

31 - نالينو، 104.

الكرم لا يجوز أن يعزى إليه أثر سلبي في انخفاض سوية الشعر، وهو الذي أعلى من شأن العربية.³² ويقسم نالينو الشعراء المخضرمين الذين عاشوا في صدر الدولة الإسلامية، وأيام الخلفاء الراشدين، ثلاثة أقسام، لا يضم أي منها شاعراً ولد وعاش في تلك المرحلة، الأمر الذي يشير من طرف خفي إلى إقرار ضمني بعدم وجود شعراء ذوي أصوات شعرية متميزة.

القسم الأول: يضم الشعراء الذين مدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء أسلموا أم لم يسلموا، وأشهرهم الأعشى وحسان بن ثابت وكعب بن زهير. ويذهب نالينو إلى أن الأعشى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة سبع للهجرة؛ لأنه أراد التقرب من نصارى نجران والحيرة والذين يشتركون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدة التوحيد.³³ ولم يخرج مدح كعب على طريقة شعراء البادية في مدح ساداتهم وكبرائهم، فلولا بعض الإشارات الدينية في قصيدته المشهورة لكان مدحه صورة عن مدح سادات القبائل. وأما لقب الشاعر الإسلامي فيستحقه حسان بن ثابت فقط.³⁴ ومن حقنا أن نسأل ما المقصود بهذا اللقب؟ وما الميزات التي ينبغي أن يمتلكها الشاعر ليستحق هذا اللقب؟ فهل تعود هذه التسمية لأنه الشاعر الجاهلي الذي لازم الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عن الدين الجديد في الوقت الذي كان فيه الآخرون يناصبونه العداء ويكيدون له؟ وتبقى تلك الأسئلة معلقة دون أن نصادف جواباً لها في كتاب نالينو. ويضع نالينو شعر حسان بن ثابت في الإسلام في قسمين، سار في أولهما على هدى الأسلوب القديم في هجاء المشركين، وتسربت إلى ثانيهما بعض التأثيرات الدينية.

القسم الثاني: يضم الشعراء الذين رثوا قتلى بدر من المشركين وهجوا النبي وأصحابه، وأكثرهم من أهل مكة. ويغفل نالينو الكلام على هؤلاء، لكنه يشير إلى أن أبياتهم مروية في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام، وكتب المغازي والتاريخ، ويرى أن أشهرهم عبد الله بن الزبير وضرار بن الخطاب وأبو سفيان بن حرب.³⁵ القسم الثالث: وهو القسم الأكبر، ويضم الشعراء الذين أسلموا دون أن يكون للإسلام تأثير جلي في شعرهم، وأغلبهم من أهل البادية كمتهم بن نويرة، وأبي محجن الثقفي، والحطيئة، والشماخ بن ضرار الديباني. وقد بقي شعر هؤلاء يدور في الموضوعات نفسها التي حام حولها أغلب الشعر الجاهلي، بل إن قسماً كبيراً من شعرهم قيل في الجاهلية لا الإسلام.³⁶ ويعلل نالينو سبب عدم تأثير الدين في شعراء هذا القسم بأن أهل البادية أبعد الناس عن روح الإسلام، وأنه لا ميل لديهم إلى تأمل أمور الدين وفهمها، ويضيف بأن أغلب هؤلاء أسلموا طمعاً أو كرهاً فيما كانوا يرجونه من الغنيمة والريح والمنفعة، فلم يروا في النبي صلى الله عليه وسلم إلا ملكاً من الملوك القادرين الذين لا يمكن معادتهم.³⁷

ثمة معياران يستند إليهما نالينو في تقسيم شعراء تلك المرحلة، أولهما المعيار الجغرافي حين قسم شبه الجزيرة العربية قسمين: أهل البادية وأهل الحضر؛ وثانيهما: المعيار الديني، وقد وجد نالينو فيه نوعين، هما: الشعر الوثني الذي قيل في مملكتي الحيرة والغساسنة، والشعر النصراني الذي أنشده الشعراء النصاري في هاتين المملكتين. وهذا العامل نفسه هو ما يلجأ إليه نالينو في تقسيم شعراء الإسلام، استناداً إلى تأثير الإسلام في شعرهم من عدمه. إلا أن هذين المعيارين يتداخلان في الحكم على

32 - انظر على سبيل المثال: شوقي ضيف، العصر الإسلامي، (القاهرة، دار المعارف، ط20، 2002م)، 42-43. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، (القاهرة، دار المعارف، ط2، د.ت)، 68-77. سامي مكي العاني، الإسلام والشعر، (الكويت، سلسلة عالم المعرفة، 1983م)، 33 وما بعدها.

33 - نالينو، 104.

34 - نالينو، 104.

35 - نالينو، 104.

36 - نالينو، 108.

37 - المرجع نفسه، 108.

طرق تقسيم العصور الأدبية في كتابات المستشرقين

شعراء البادية المسلمين، والذين لم يكن للإسلام تأثير كبير في شعرهم، فهنا يتداخل المعياران الجغرافي والديني.

- الشعر في عصر بني أمية:

ليست النقائص في نظر نالينو هي الحدث الأدبي المهم في العصر الأموي، بل الغزل الذي شاع في مدن الحجاز نتيجة للترف والغنى، ورغبة السلطات الأموية في إبعاد الحجاز عن أي تأثير سياسي بضخ الأموال والعطاءات إليه؛ لمنع أي حالة تدمر قد تنشأ عن سوء الأوضاع الاقتصادية، وبذلك انتشر الترف مصحوباً بعوامل شتى أدت إلى ازدهار الغزل.³⁸

ويعتمد نالينو في تقديم الغزل على جدلية الحضور والغياب، فلم يكن هذا الفن مزدهراً في العصر الجاهلي، ولم يفرد له شعراء الجاهلية قصائد طويلة خاصة به، واقتصرت مساهمتهم فيه على جعله مقدمة في قصائدهم الطويلة.

وهكذا فإن غياب الغزل في العصر الجاهلي بوصفه فناً مستقلاً هو ما سوّج لنالينو إدراجه في قمة هرم التجديد الشعري في العصر الأموي، انطلاقاً من حضوره الطاعني والمؤثر في بيئة الحجاز تحديداً.

ويأخذ الحديث عن الرجز قسطاً كبيراً من كتاب نالينو يبلغ ثلاثين صفحة، يتحدث فيها عن أهم الرجاز وأشعارهم مبيناً ما فيها من قضايا لغوية. ويذهب نالينو إلى أن سبب اندثار الرجز في أوائل الدولة العباسية يعود إلى عسر حفظ روي واحد في "القصائد" الطويلة ذات الأبيات القصيرة جداً، وأن الأرجوزة شعر بدوي محض لغة وموضوعاً، فاستنكف عنه شعراء الدولة العباسية؛ لأنهم بعيدون عن معيشة الأعراب.³⁹

إذا أردنا أن خلاصة لكتاب نالينو، فيمكن أن نقول إنه كتاب يمثل المدرسة الإيطالية في ذروة صعود اهتمامها الاستعماري بالمشرق، ولكنه بقي كتاباً وحيداً على خلاف المدارس الأخرى، لأن الجهد الاستشراقي بقي صدى للحالة الاستعمارية للدولة التي يمثلها، وهذا سبب راجح فيما يخص الاستشراق الإيطالي في علاقته بالمشروع الاستعماري.

-4- الأدب العربي لهاملتون جيب:

ظهرت الطبعة الأولى من الكتاب باللغة الإنجليزية عام 1926م، ثم أعيد طبعه عام 1963م، وقد أشار المؤلف في مقدمة الطبعة الأخيرة التي نعتمد عليها إلى أن عدد صفحاتها زاد إلى الضعف قياساً بالطبعة السابقة، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن مدى إحاطة تلك الطبعة برسم مخطط واف بتاريخ الأدب العربي، إذا علمنا أن عدد صفحات الطبعة الأخيرة مئة واثنان وثمانون صفحة من القطع الصغير.

يقسم جيب (1971م) تاريخ الأدب خمسة عصور هي على التوالي: العصر البطولي، وعصر التوسع، والعصر الذهبي، والعصر الفضي، والعصر المملوكي الذي يمتد من سقوط بغداد بيد المغول إلى عام 1800م.

يفتح المؤلف العصر البطولي بحديث مسهب عن القصيدة الجاهلية وموضوعاتها، معتمداً في ما يقول على ما أورده كتب النقد القديم، فنجدته ينقل قول ابن سلام الجمحي (231هـ): "لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حاجته، وإنما قصدت القصائد وطُول الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف".⁴⁰ ويتكلم جيب في هذا القسم على الموضوعات التي عالجتها القصيدة الجاهلية كالرثاء والمدح والفخر والهجاء والوصف والفروسية، ويتكلم هنا على ما أورده كل من ابن سلام وابن قتيبة (276هـ)، فينقل رأي الأخير في أن الشاعر يبدأ قصيدته بالنسيب ليميل نحوه القلوب، ويجذب المستمعين للإصغاء إليه؛ لأن هذا الموضوع قريب من النفس البشرية التي تحفو إلى ذكر النساء، وكذلك يشير إلى رأي

38 - نالينو، 119.

39 - نالينو، 185.

40 - الجمحي، ج1/26.

ابن سلام في سبب تفضيل امرئ القيس على سائر شعراء الجاهلية.⁴¹ ويتوقف جيب، كبقية المستشرقين، عند قضية شياطين الشعر، ربما لأنها قضية طريفة. فقد افترض الشعراء الذين اندفعوا بقوة كلما تم الموازنة من حيث الإيقاع أن هناك قوى خفية أطلقوا عليها تسمية "شياطين الشعر"، ولكن التسمية تتحول عند جيب إلى "الجن".⁴²

- عصر التوسع (الفتوحات):

يتجاهل جيب ما في المصادر العربية والإسلامية من أسباب حول اختلاف الأسلوب بين المكّي والمدني، ويذهب إلى أن القرآن الكريم لم يكن سوى نص محمد [صلى الله عليه وسلم] ألقاه على أتباعه، مفترضاً أن في اختلاف الأسلوبين ما يسوّغ له هذا الزعم أو الادعاء، ففي رأيه أن الرسول [صلى الله عليه وسلم] لم يكن متحدثاً مفوهاً في بداية دعوته فعانى كثيراً في إيجاد وسائل للتعبير عن آرائه وأفكاره.⁴³

والدافع إلى هذا الافتراض هو قصر الآيات القرآنية المكية، وموضوعاتها المتشابهة في الحديث عن الأمم السابقة والتذكير بعذاب الآخرة، على حين أن الأسلوب ينسبط في آيات الطور المدني، ويغدو أكثر التصاقاً بالحياة اليومية والجوانب التشريعية. على أن أهم نتائج الفتوحات الإسلامية كانت الانصهار التدريجي للشعوب المفتوحة في المجتمع الإسلامي، وقد جلبت تلك الشعوب معها عاداتها وتقاليدها المتباينة بتباين حضاراتها وأديانها وأعراقها. ويرى جيب أن هذه الأقوام (الأعاجم) حملت راية الفكر والثقافة إلى عهد قريب من زمننا.⁴⁴

إن حدثاً كبيراً، كظهور الإسلام في قلب شبه الجزيرة العربية، لم ينعكس إيجابياً على الشعر، فلم يسهم هذا الحدث في بروز شاعر ذي أهمية عند "أمة الشعراء" -على حد تعبير جيب- على غرار ما كان الأمر عليه في المرحلة التي سبقت ظهور الإسلام، بل إن لبيد بن ربيعة الذي توفي نحو عام ثلاثين للهجرة لم ينظم أي شيء يذكر بعد إسلامه، على الرغم من أنه معدود في أصحاب المعلقات.⁴⁵

وأما الآثار المتبقية من تلك المرحلة فإن المستشرق جيب يرى أنها عديمة الأهمية؛ لأن طريقة النقل الشفوي بقيت هي المهيمنة، ولأن الدوائر الدينية لم تشجع على تدوين الأشعار والأدب عموماً مفضلة النص الديني وحده.⁴⁶ إن هيمنة التفكير الديني أثرت على نحو كبير في توجه العلوم الإسلامية لاحقاً، فقد انبثقت هذه العلوم خدة للنص الديني (القرآن الكريم) ولتفسير الظروف المحيطة بحياة المسلمين الأوائل. فعلى سبيل المثال، نشأ علم التاريخ من البحث في غزوات الرسول (صلى الله عليه وسلم) وتأريخها في كتب أخذت فيما بعد اسم المغازي.

- العصر الذهبي:

يبدأ العصر الذهبي مع الدولة العباسية، وينتهي بدخول السلاجقة إلى بغداد عام 447هـ. ويقسم جيب هذا العصر إلى ثلاث مراحل، تنتهي الأولى مع تولي المأمون زمام الأمور في أواخر القرن الثاني للهجرة، في حين تبدأ المرحلة الثالثة مع وقوع الخلافة العباسية تحت النفوذ البويهي. وفي إطار حديثه عن المرحلة الثالثة، يلجأ إلى تقسيم العالم الإسلامي إلى أربعة مناطق جغرافية، هي: أ- دائرة سيف الدولة. ب- العراق تحت النفوذ البويهي. ج- منطقة شرق بلاد فارس د- مصر وشمال إفريقيا.

⁴¹ Hamilton Gibb, Arabic literature. (Oxford: Oxford university press, 1962) 17.

⁴² - Gibb, 39.

⁴³ - Gibb, 39.

⁴⁴ - Gibb, 40.

⁴⁵ - Gibb, 96-97.

⁴⁶ - Gibb, 98.

طرق تقسيم العصور الأدبية في كتابات المستشرقين

ويضيف إلى هذه المناطق حديثاً عن الأدب في "إسبانيا" حتى عهد المرابطين، متوقفاً في هذا كله عند الأعلام الذين كان لهم تأثير ثقافي واسع كالتوحيدي وأبي الفرج الأصفهاني.⁴⁷

ولكن جيب يلاحظ أن الفترة البويهية شهدت ظهور مصنفات كثيرة في الموضوعات الدينية، ولاسيما ما يتصل بالأدب السلطانية، كما شهدت أيضاً ظهور كتاب على درجة كبيرة من الأهمية كالموردي والطوسي.⁴⁸

هيمنت التقاليد الأدبية العربية على دائرة سيف الدولة، ولكنها غابت عن الدائرة الثقافية في بغداد؛ فقد كانت تلك الملامح في حالة انصهار مع الثقافة الإسلامية، وخصوصاً أن الأدب الفارسي بدأ يلقي التشجيع من قبل البويهيين أنفسهم.⁴⁹ وهو تشجيع لقي صداه في الحياة اليومية، فبدأت اللغة الفارسية الحديثة تفرض سلطانها بين الفرس أنفسهم، مستفيدة لا من تشجيع البويهيين فحسب، وإنما أيضاً من تنامي الشعور القومي بين الفرس، ورغبة الأدباء الفرس في إحياء لغتهم والعناية بآدابها وتاجها الثقافي والفكري، وقد أصبحت هذه اللغة منذ القرن الرابع للهجرة لغة التداول اليومي بين الناس، ولغة التعامل في البلاد الفارسية.

- العصر الفضي:

يمتد هذا العصر بين عامي 447هـ و656هـ، وهو عام أختيار الخلافة العباسية بعد سقوط بغداد بأيدي المغول، ولكن بغداد احتفظت بأهميتها الأدبية والثقافية طوال هذه الفترة، إلا أن هذه المرحلة شهدت أيضاً تحضة ثقافية واسعة في مصر وسورية.⁵⁰

لقد كان لدخول السلاجقة الأتراك إلى بغداد تأثير سلبي في الأدب العربي، فلم يكونوا على علم واسع بالعربية على خلاف الحكام الفرس السابقين الذين كانوا يجيدون العربية والفارسية. وكذلك فإن اهتمام السلاجقة انصب على العلوم الدينية.⁵¹

وقد شهد هذا العصر إنشاء مجموعة من المدارس الدينية، لعل أهمها وأكثرها شهرة المدرسة النظامية. وكانت المهمة الرئيسية لها تحفيظ القرآن الكريم والمقامات وشعر المتنبي، ودرس الطلبة فيها أيضاً النحو والمنطق والعلوم الشرعية الأخرى، مما جعلهم عاجزين عن الإبداع لاقتصارهم على ترديد ما قاله السابقون.⁵²

ولكن تلك الحقبة شهدت أيضاً إنشاء أكبر عدد من المكتبات في حواضر العالم الإسلامي المختلفة. ويضاف إلى ذلك أن التنافس بين الأفراد في مختلف الدول والإمارات أدى إلى رعاية العلماء والأدباء الذين وجدوا ترحيباً كبيراً في بلاطات أولئك الأمراء، ومما لا جدال فيه أن تشجيع هؤلاء للأدب والثقافة كان بسبب رغبة هؤلاء في إيجاد مراكز ثقافية تنافس مركز الدولة، ذلك أن الاستقلال السياسي لتلك المدن الدويلات كان لا بد أن يعزز بمحاولة مضاهاة المركز الثقافي الذي مثلته بغداد.

- العصر المملوكي (1285-1800م):

شهد هذا العصر انحسار الأدب العربي حتى في بقعته الجغرافية الأساسية، وانتشار العربية إلى مسافات بعيدة المدى، ترافقت مع انتشار الإسلام في إفريقيا الوسطى والهند وماليزيا وروسيا. وفي هذه البقع حازت اللغة العربية مكانة مهمة، وأصبحت لغة التداول اليومي بين الفئات المثقفة، لغياب لغة أدبية في أغلب هذه البلدان.

والملاحظ أن جيب يضع الحقبة العثمانية تحت مسمى العصر المملوكي، ربما لأن هذه الحقبة هي استمرار لما كان عليه الأدب في أثناء حكم المماليك، ولأن وقوع العالم العربي تحت سلطة الدولة العثمانية لم يؤد إلى إحداث تغييرات في الأدب العربي الذي بقيت تقاليده كما كانت في ظل المماليك، مثلما أن هؤلاء أيضاً لم يشجعوا الأدب والثقافة لعدم معرفتهم بالعربية في

- Gibb, 94.⁴⁷

- Gibb, 119.⁴⁸

- Gibb, 118.⁴⁹

- Gibb, 120.⁵⁰

- Gibb, 145.⁵¹

- Gibb, 156.⁵²

أحيان كثيرة.

يعطينا كتابا نكلسون وجيب صورة عن الاستشراق الإنجليزي في مرحلته التي لم تتحول فيها الإنجليزية إلى لغة علمية، بل كانت إحدى اللغات الاستشراقية الأخرى مثلها مثل اللغة الفرنسية والإيطالية والألمانية، ففي هذه المرحلة على خلاف ما سنراه لاحقاً من أبحاث تتناول العالم العربيو الأدب العربي، تظل المساهمة الإنجليزية إحدى المساهمات في الدرس الاستشراقي، وهو ما سيتغير لاحقاً حين تتقدم الإنجليزية لتصبح إلى حد بعيد لغة الدرس الاستشراقي الأهم بفعل عوامل سياسية تعود إلى صعود الولايات المتحدة الأمريكية وتحولها إلى القوة العظمى الوحيدة في العالم.

5- تاريخ الأدب العربي لبلاشير:

لم يستطع بلاشير (1973م) التحلل من ميوله التاريخية، وهذا هو السبب الذي جعله يت رسم خطى مدرسة (لانسون)، مؤلف تاريخ الأدب الفرنسي المعروف باسمه. ومن سمات هذه المدرسة المبالغة في تكديس المصادر، والإيغال في جمع المعلومات والوثائق، والضبط المحكم للتواريخ، وكذلك أيضاً الدقة في تحري الحقائق، والبعد عن الأحكام السريعة، والوقوف من القضايا الغامضة موقف الشك والحذر.⁵³

ينتقد بلاشير تقسيم بروكلمان الذي يؤدي إلى التباسات خطيرة؛ لأنه يقيم وزناً كبيراً للثورات السياسية وانتقال الحكم من سلالة إلى أخرى، دون أن يكون مستوحى من اعتبارات أدبية صرف، إذ ليس ثمة تلازم بين الحوادث التاريخية والآثار الأدبية، ففي الشعر لم تؤد الرسالة المحمدية - كما يرى بلاشير - إلى انقطاع في مفهوم الشعر.⁵⁴

ويلاحظ في هذا الصدد أن بلاشير يقف في تأريجه للشعر عند عام 107هـ، وللنثر في عام 125هـ. فتأريجه للأدب العربي لا يتعدى حدود الربع الأول من القرن الثاني للهجرة، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن سبب إطلاق العنوان لديه بما يوحي أنه يشمل تاريخ الأدب في عصوره كافة.

هذا، ويرى بلاشير أن من الشطط إيلاء العصور السياسية أهمية أكبر مما لها في الحقيقة، فإطلاق تسمية العصر العباسي على خمسة قرون ليس له ما يسوغه من الناحية الموضوعية؛ إذ ظهرت منذ القرن الرابع للهجرة آثار أدبية من صفاتها البارزة الدلالة على وجود لا مركزية واضحة في الثقافة العربية، وعلى أفول نجم بغداد الثقافي.⁵⁵

- الشعر:

ينتقد بلاشير تصنيفات الباحثين الأوائل الذين يطلق عليهم تسمية "علماء العراق"، فتصنيف الشعراء إلى جاهليين ومخضرمين وإسلاميين مستوحى من التصورات الدينية بأكثر مما يعتمد على البديهيات التاريخية والأدبية، ويتعارض مع قضية لا تزال موضع خلاف هي نسبة الآثار الأدبية إلى أصحابها في ظل التداخل التاريخي بين الزمر الثلاث. ناهيك أن هذا التصنيف لا يفسح المجال أمام الدارسين لملاحظة التطور الأدبي؛ لأنه ناشئ عن تحليل نصوص مشكوك في صحتها.⁵⁶

وفي سبيل إيجاد تقسيم أكثر موضوعية وحياداً، يرى المؤلف أن الشعر العربي حتى في هذه المرحلة الزمنية مر بطورين، ينتهي الأول منهما في عام 50هـ/670م، ويمتد الثاني إلى عام 107هـ/725م.⁵⁷

ويميز بلاشير الشعراء من النظامين المتواضعين كحدادة الإبل الذين يشدون ألتامهم في أنحاء الجزيرة كافة، والأمهات اللواتي

53 - رجيس بلاشير، تاريخ الأدب العربي، ترجمة: إبراهيم الكيلاني، (دمشق، دار الفكر، 1998م)، 6.

54 - بلاشير، 12-13.

55 - بلاشير، 13.

56 - بلاشير، 274.

57 - بلاشير، 274-543.

طرق تقسيم العصور الأدبية في كتابات المستشرقين

يرتحل الشعر لهددة الأطفال. فالشعراء لديهم موهبة في استعمال الكلمات وتركيبها، واكتشاف تشبيهات مبتكرة، وتحديد العبارات المكررة.⁵⁸ إلا أن ما سبق ليس الأمر الوحيد الذي يمتلكه الشاعر، فهو الوحيد الذي تنتقل إليه المعرفة عن طريق الوحي، مثله في ذلك مثل الكاهن الذي يعبر عن تنبؤاته شعراً. فالانصال بعالم الغيب موهبة التصقت بالشاعر والكاهن، زد على ذلك أن ثمة شيطاناً لكل شاعر يهبه الشعر فينطق هذا الأخير به.

وقد أحاط بالشاعر في هذه الفترة جو سحري يلفه الغموض، ولم ينظر إلى الشعر على أنه مقدرة لغوية بمقدار ما هو قول يستمده صاحبه من عالم مفارق لا يحسن بقية البشر الاتصال به، فاكتسب الشاعر بهذه الهالة نوعاً من الرهبة جعلت الناس يتحاشون هجاءه؛ فهو في نظرهم لعنات من عالم الغيب الذي يخافونه.

ويظهر الميل للخروج على المألوف في الملبس وفي بعض العادات أو الطقوس الخاصة. ويتعمق هذا الميل من خلال شيوع الألقاب والأسماء المستعارة التي غطت على أسماء الشعراء الحقيقية. وقد كانت بعض الألقاب تشير إلى صفات مدحية، كالنابغة الذبياني، ولكن أغلبها يدل على تشوه جسدي أو عقلي كالأعشى والمخبل والشنفرى.⁵⁹

- الطور الأول (550م-550هـ/670م):

يبدأ في منتصف القرن السادس الميلادي تقريباً، ويتكئ بلاشير في هذا التحقيب على ابن سلاّم وغيره، خلافاً لرأي الجاحظ بأن العصر الجاهلي يبدأ قبل ظهور الإسلام بمئة وخمسين عاماً إلى مئتي عام. وينتهي هذا الطور مع اختفاء جيل شهد في مجال الفكر والشعر ضعف القيم الوثنية أو انبهارها بالتزامن مع صعود القيم الإسلامية وانتصارها الباهر.⁶⁰ ولم يشهد هذا الجيل نتائج حركة الفتوح وما تبعها من اختلاط عرقي وثقافي شمل مجالات الحياة كلها. وقد ترعرع هذا الجيل في الإطار الجغرافي لشبه الجزيرة العربية، والتخوم المحاذية لها في العراق وبادية الشام، ولذلك فهو الجيل الذي يمثل بأمانة التقاليد الشعرية العربية.

ويستفاد من كلام بلاشير أنه يحدد معيارين لضبط هذا الطور زمنياً، أحدهما "الصفاء العرقي"، وثانيهما "الصفاء الفكري واللغوي"، فبرأيه أن غالبية العرب الذين اعتنقوا الإسلام عاشوا فترة طويلة من حياتهم في ظل القيم الجاهلية والمبادئ الوثنية القديمة، وأن هؤلاء لم يتمكنوا من استلهام المفاهيم الدينية بحيث يقدرّون على تمثيلها في حياتهم ونمط وتفكيرهم، خصوصاً أن أغلب شعراء هذا الطور من البدو البعيدين عن التأثير بهذه القيم.

لكن معيار الصفاء اللغوي قد امتد إلى أواخر الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية، إذ كان أغلب شعراء تلك المرحلة من العرب، إضافة إلى الطابع العربي للدولة الأموية. ومما له دلالة في هذا الصدد أن إبراهيم بن هرّمة ذا الأصل العربي هو آخر من يستشهد بشعره في اللغة، مثلما أن بشار بن برد الفارسي هو أول من لا يحتج بشعره في اللغة.

ويتوجب علينا أن نذكر أيضاً أن اختلاط العرب الفاتحين بالشعوب الأخرى في العصر الأموي، لم يكن ذا أثر كبير في الحركة الشعرية والأدبية التي ظل العرب هم أصحاب الإسهام الأكبر فيها، ومما عزز هذه الهيمنة انغلاق البيت الأموي على العرب وحدهم، فكان الشعراء والخطباء الذين يفدون إلى مركز الخلافة من العنصر العربي دون غيره من أبناء القوميات الأخرى التي ضمنتها الدولة الأموية. ناهيك أن الشعر العربي بقي في الإطار الجغرافي الذي انتشر فيه العنصر العربي قبل الإسلام، في شبه الجزيرة العربية والعراق وتخوم بلاد الشام. ولم يكن لبلاد فارس أي إسهام يذكر في الشعر، وما قيل في تلك البلاد إنما هو من إنشاد العرب أنفسهم، ولا يعدو أن يكون شذرات لا يعتد بها. وأما مصر وبلاد المغرب فقد بقيت لفترة طويلة واقعة على

58 - بلاشير، 365.

59 - بلاشير، 368-369.

60 - بلاشير، 537.

هامش دائرة الأدب التي كان العراق يحتل مركز القلب فيها. ويرى بلاشير أن الشعر في هذا الطور يتشعب في فرعين رئيسين، هما: الشعر عند القبائل البدوية، والشعر في المراكز الحضارية.⁶¹

- الشعر عند القبائل البدوية:

ليس ثمة منهج لتقسيم الشعراء لدى بلاشير، فعلى الرغم من أنه وزعهم تبعاً للمناطق الجغرافية إلى ثلاث زمر، هي: منطقة السماوة والتخوم الشامية التدمرية، ومنطقة الضفة اليمنى للفرات الأوسط - إقليم البحرين واليمامة، ومنطقة أواسط الجزيرة وتخوم الحجاز وشمالي اليمن، فإنه يضيف زمرتين أخريين، هما: الشعراء اللصوص والشواعر.⁶² ويخضع تقسيم الشعراء إلى المقياس الجغرافي أولاً، لكن بلاشير في إفراد الشعراء اللصوص والشواعر بزمرتين منفصلتين سرعان ما يضيف مقياسين آخرين، هما العمل والجنس، فثمة اختلاف شديد في التعبير عن القيم الشعرية بين القبائل والشعراء اللصوص والشواعر، وهذه هي العلة التي انطلق منها في تقسيمه، إذ يؤكد انتماء الشعراء اللصوص إلى مجموعة كبيرة من القبائل، وضالة ما بقي من أشعارهم، وأن أغلب الشواعر مغمورات ليس لهن نصيب من الشهرة. هذا، وقد درج الباحث في حديثه عن المناطق الجغرافية على تعداد القبائل المنضوية تحتها، والأمكنة التي تتحرك فيها هذه القبائل، وإسهامها في حركة الشعر، قبل أن ينتقل إلى الحديث عن شعرائها المشهورين موجزاً حياة كل منهم مع الإشارة إلى أهم ما خلفه من قصائد.

لكن بلاشير يغالي في أثر العامل الديني في الإحجام عن رواية شعر تغلب؛ فمن الثابت تاريخياً أن المعيار اللغوي هو الذي حدا بالعلماء إلى الاكتفاء بشعر القبائل التي تمثل النقاء اللغوي، وترك أشعار القبائل التي خالطت الأقوام الأخرى من غير العرب، وكانت تغلب من بين هذه القبائل. مع أن العلماء أخذوا اللغة عن شعراء الجاهلية الوثنيين.

- الشعر في المراكز الحضارية:

يرى الدكتور إبراهيم الكيلاني أن أهم ما يمتاز به كتاب بلاشير من بقية كتب تاريخ الأدب العناية الفائقة بالمراكز العقلية، وما تخلفه من إشعاعات وتيارات فكرية وثقافية.⁶³ ولذلك نراه يتحدث عن الآثار الشعرية التي ظهرت بتأثير جاذبية المراكز الحضارية في الحيرة وتيماء ومكة ويثرب. والظاهر أن انضواء الشعراء تحت هذه المراكز الحضارية هدفه التقسيم الجغرافي الذي يسهل مهمة الباحث، لا إظهار السمات المميزة لكل حاضرة من هذه الحواضر. ومن الغريب أن تغفل إمارة الغساسنة وأن يتجاهلها الباحث، على الرغم من أنها أقل حظاً في رعاية الشعراء من نظيرتها في الحيرة، والتي أحاط ملوكها أنفسهم بعدد من الشعراء، وعلى الرغم أيضاً من أنها لم ترق في مدارج المدنية والعمران وتقاليد الملك إلى ما حازته إمارة الحيرة من تلك المظاهر. ولعل في إشارات الشعراء الجاهليين إلى قصري الخورنق والسدير ما يكفي دلالة على هذا التطور. ولعل ما تفرضه حياة القصور من رسوم وتقاليد قد انتقل إليهم بحكم مجاورة الفرس، في حين لم يكن للغساسنة مثل هذه التقاليد، فظلوا في معيشتهم وحياتهم أقرب إلى معيشة القبائل المتحضرة منها إلى معيشة الملوك أو سكان المدن المتحضرين.

غير أن ما يثير الاستفهام هنا تلك التفرقة بين شعر "المراكز الحضارية" وشعر "القبائل البدوية"، إننا لا نشك مطلقاً في أن تلك المراكز كانت على شيء من التطور والرقى أكثر قليلاً أو كثيراً من حياة القبائل البدوية، إلا أن من الخطأ وضع هذا التقسيم في عصر وسمته البداوة من كل أطرافه، فلا نجد فيه إلا اختلافاً يسيراً بين شاعر القبيلة وشاعر "المركز الحضاري"، مع

61 - بلاشير، 279 وما بعدها.

62 - بلاشير، 279-320.

63 - بلاشير، 6.

طرق تقسيم العصور الأدبية في كتابات المستشرقين

العلم أن هذا الأخير وافد على المركز الحضاري، ليحقق بعض المكاسب الشخصية أو القبلية. أما منطقة الطائف فلا نجد ذكراً لأي شاعر منها إلا أمية بن أبي الصلت⁶⁴ الذي ارتقى إلى مكانة متميزة ونال شهرة واسعة، مما أحاط به نفسه من ظلال سحرية أو أسطورية. فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني أن أمية نظر في الكتب وقرأها ولبس المسوح تعبدًا، وكان ممن ذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية، وحرم شرب الخمر وشك في الأوثان، وطمع في النبوة؛ لأنه قرأ في الكتب أن نبياً يبعث في العرب فكان يرجو أن يكونه.⁶⁵ وواضح أن الأثر الديني الذي وسم حياة أمية لم يكن نتيجة بيئة الطائف التي عاش فيها، وإنما لاختلاطه بأصحاب الديانات الأخرى، ولا سيما المسيحية التي كانت منتشرة في بلاد الشام. وهذا يعزز ما ذهبنا إليه من أن التقسيم الجغرافي يراد منه تسهيل تصنيف الشعراء في زمر ومجموعات، بغية إيجاد قواسم مشتركة تجمع بين الشعراء الذين ينتمون إلى منطقة واحدة.

- الأدب بين عامي 50هـ-107هـ

يبدو تقسيم بلاشير في هذا الجانب أكثر دقة من الدراسات العربية التي ألحقت الأدب بالعصور السياسية، فأعطت أدب صدر الإسلام الذي لا تتجاوز مدته خمسين عاماً خصائص يمتاز بها عن الأدبين الجاهلي والأموي. فالمدّة الزمنية التي يعطيها بلاشير لكل من الحقيبتين متقاربة إلى حد كبير، وتأخذ بالحسبان فترة الانتقال من القيم الجاهلية إلى القيم الإسلامية. ففي عام 50هـ اختفى الجيل الذي شهد انهيار القيم الوثنية وانتصار القيم الإسلامية، ونشأ بدلاً منه جيل جديد في ظل توسع "العالم العربي"، ومرّ بدور ثقاف مشروط بعدة عوامل دينية وعرقية واقتصادية، مثل: اعتناق الإسلام من قبل جماعات جديدة وأقوام متعددة، وامتزاج الأجناس واختلاطها، وتدفق الثروات على حواضر الدولة الإسلامية.⁶⁶ وأما في المجال السياسي فإن هذه الفترة شهدت تحول مركز الخلافة الإسلامية من المدينة إلى دمشق، وهو ما يفسر عنف الحركات المعادية للخلافة الأموية في العراق والحجاز.⁶⁷ ولكن إذا كان صحيحاً أن العراق والحجاز قد أصبحا في الصف الثاني من الناحية السياسية فإن الأمر مختلف من الناحية الأدبية، إذ تحول مركز الشعر للمرة الأولى إلى خارج المدى الجغرافي لشبه الجزيرة العربية، وأصبح هو المكان الأول للشعر لمدة طويلة.

وكان هذا التحول نتيجة طبيعية لهجرة القبائل العربية إلى العراق، يضاف إلى ذلك عدة عوامل، أهمها المناخ السياسي الذي شهدته العراق، والخلافات الفكرية والعقائدية بين التيارات المختلفة، وعملية التثاقف بين العرب والأقوام الأخرى، كل أولئك أسهم في نمو حركة الشعر وتطوره باتجاه آفاق جديدة. ويمكن أن نشير في هذا الصدد إلى أن انتشار فن النقاظ في تلك المرحلة جاء متوازياً مع تطور السجلات السياسية والفكرية.

على أن بلاشير يبدأ منذ عام 50هـ بتقسيم الشعر ضمن حيزين جغرافيين واسعين، يضم الأول منهما شعراء الشام والعراق، والثاني شعراء الحجاز.⁶⁸ ويضم الحيز الأول الشعراء الذين ولدوا في مراكز حضرية واكتمل تطوّرهم الشعري في البصرة أو الكوفة أو دمشق، مضافاً إليهم الشعراء الذين يتبعون لهذين الإقليمين الكبيرين. ويضع بلاشير في دائرة الشام كثيراً من الشعراء، انطلاقاً من أن عدداً كبيراً منهم ارتحل إلى مركز الخلافة الأموية مادحاً، مع العلم أنه لم يكن لبيئة الشام أي تأثير في أشعراهم من الناحية الفنية، كما أن القبائل التي هاجرت إلى الشام كانت في جملتها من القبائل القحطانية التي لا يعتد بها في

64 - بلاشير، 336.

65 - أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، (القاهرة، دار الكتب المصرية، 1950م)، 4، 122.

66 - بلاشير، 537.

67 - بلاشير، 537-538.

68 - بلاشير، 543-705.

حركة الشعر، ويبرز في هذا الإقليم استثناء وحيد، هو عدي بن الرقاع العمالي.⁶⁹ وعلى غرار ما كان عليه التقسيم في الحيز الأول، فلا يقتصر الشعر في الحجاز على مراكز المدن كمكة والمدينة والطائف، ولكنه يضم الشعراء الذين عاشوا في المناطق المتاخمة لها.⁷⁰ ويصر بلاشير على أن ارتفاع المستوى الاقتصادي لمدينة الحجاز لم يكن هو العامل الحاسم في نمو الأدب والفنون الأخرى، ولا سيما الغناء والموسيقى. فقد أدت سياسة الأمويين في الحجاز إلى عزله من الناحية السياسية.⁷¹ فيئس أهله من تبوء المراكز السياسية، فانقسموا فريقين: فريقاً اتجه نحو العبادة والنسك، وفريقاً استطاب رخاء العيش وحياة الملذات، ودفع هذا الفريق بيئة الحجاز نحو مزيد من التعطش للفن، ولا سيما الموسيقى التي أثرت في تكوين الشعراء، بحيث اتجهوا نحو الأوزان المناسبة للتوقيع على الآلات الموسيقية، فبرزت في أشعرهم الأوزان القصيرة، واجتروا البحور الطويلة كالكامل والوافر.⁷²

الاستشراق والأدب القديم: جدلية العلاقة بين الفكر والسياسة

أشرنا في بداية هذا البحث إلى أن الوعي القومي المستجد هو ما دفع الباحثين إلى قراءة التراث القومي لكل أمة أوربية على حدة، وقد أزاحت هذه النظرة القومية النظرة الدينية السابقة، فانتقل هذا الوعي التاريخي الجديد البديل من الوعي المقدس القائم على العقيدة الدينية إلى الدرس الاستشراقي في قراءة تاريخ الأدب العربي. وكان من الضروري رسم صورة للأدب العربي على غرار النهج الذي أتبعت في التأريخ للأدب الغربي أي أن يؤرخ استناداً إلى السلالات الحاكمة. بهذه الطريقة في التأريخ، تحولت تلك الكتب وطريقة تصنيف العصور الأدبية إلى سلطة مركزية سار على نهجها كل المؤلفين في تاريخ الأدب العربي. لكن السؤال الذي لا بد أن يطرحه الباحث بعد عرض كل تلك الكتب: لماذا اقتصر الدرس الاستشراقي على الأدب القديم، ولماذا لم يتناول الدرس الاستشراقي الحركات الأدبية والفكرية والثقافية، ولا الإسهام العربي الإسلامي في الفلسفة وغيرها من العلوم العقلية؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تكمن أساساً في البعد الاستعماري الكامن وراء الاستشراق، والفلسفة التي ينطلق منها، فواحدة من أسباب اهتمام الاستشراق بالتراث العربي القديم، وبالأدب العربي القديم، أن المستشرق بحسب ما يرى إدوارد سعيد نظر إلى نفسه بطلاً ينقذ الشرق من العتمة والاعتراب، وأن بحوثه أعادت تكوين ما فقد من لغات الشرق. وكانت العناية تتجه إلى وضع المعاجم والمباحث التقليدية كفقهاء اللغة والتاريخ والبلاغة.⁷³ فالهاجس كان منصباً على إحياء الأدب القديم دون غيره انطلاقاً من هذه الرؤية.

غير أن هذا التصور لا ينفي تصوراً آخر متأصلاً في الخطاب الاستشراقي، فدراسة تاريخ الأدب القديم تنطلق من تصور يقول بتوقف نمو الأدب والثقافة في الأدب العربي، فالمستشرق في لا وعيه لديه رغبة في إثبات توقف نمو الأدب واللغة وتحجرهما وعجزهما عن التجديد، أو هو يعمل على إثبات أن الثقافة واللغة العربية ليست حية، على خلاف الآداب الأوروبية التي ما زالت مستمرة في النمو والتطور حتى الآن.⁷⁴ فالنقطة الأساسية التي يركز عليها وعي أولئك المؤلفين هي أن الشرق ما زال

69 - بلاشير، 561.

70 - بلاشير، 785.

71 - بلاشير، 786.

72 - بلاشير، 811.

73 - سعيد، 209.

74 - انظر ما يقوله إدوار سعيد عن رينان وعلاقته باللغات السامية، الاستشراق، 242.

طرق تقسيم العصور الأدبية في كتابات المستشرقين

يعيش حالة الوحشية الحضارية قياساً بالعالم الأوروبي الذي قطع أشواطاً بعيدة في سلم الحضارة. ولهذا كان الاتجاه نحو تقديم الشعر القديم، الشعر الذي تغذيه عصبيات وعقائد وخرافات، وهو شعر يتعذر فهم الكثير من الأوصاف الواردة فيه من قبل الأوروبيين، بحسب إدوارد سعيد، لأنهم وصلوا إلى درجة أعلى من الحضارة في مقابل العرب الذين كتبوا الشعر العربي، وهم أناس يتسمون بغرابة مطلقة ويعيشون في ظروف مناخية واجتماعية وتاريخية تختلف اختلافاً شاسعاً عن الأوروبي⁷⁵.

فالفرد الغربي ينظر إلى العالم العربي الإسلامي على أنه عالم قديم لا ينتمي إلى العالم المعاصر تمام الانتماء، فهذا الشرقي يعيش في عالم آخر أكثر قدماً من العالم المعاصر الذي يعيش فيه الغربي بكل ما فيه من تيارات فكرية وثقافية ونقدية، وبكل ما يحيط به من تطور تقني أو علمي. ولهذا لم يكن للأدب الحديث في تلك المرحلة أي حضور في تلك الكتب التي تحاول أن تقدم عالماً ينبض بالغرابة والقدم، ولن تجد أفضل من هذا إلا بتقديم نصوص تعود إلى قرون قديمة جداً تناسب والصورة القروسطية التي رسخها الاستشراق عن العالم العربي الإسلامي.

وهذا ما يفسر الاهتمام بتاريخ الأدب العربي وبالجزيرة العربية، فهذه الأخيرة تشغل موقعاً متميزاً في عين المستشرق، ولا يقتصر السبب على أن المسلمين يرون أن الإسلام يمثل المناخ النفسي لذلك المكان، بل كان يتجاوز ذلك إلى مظهر الجزيرة العربية الذي يوحي بالتخلف التاريخي، وهكذا كان المستشرقون يستطيعون إصدار الأحكام على ماضي الإسلام بالشكل والمضمون اللذين تتخذهما أحكامهم على حاضره، إذ تستطيع أن تتكلم على المسلمين، والإسلام الحديث، والإسلام البدائي، دون أن تحرص على التمييز بين هذه الموضوعات⁷⁶.

لقد كان التصور الذي ينطلق منه الدرس الاستشراقي أن الإسلام تركيب ثقافي له معنى محدد عبر عنه رينان بأن من الممكن اختزاله في "الخيمة والقبيلة"⁷⁷. فالاستشراق منغمس في الظروف التاريخية الدونية، وهو الانغماس الذي يحاول أن يخفيه بقناع العلمية المفرطة التي كثيراً ما يتباهى بها⁷⁸.

ولهذا السبب لا نلاحظ العناية بالمدارس الفكرية والفلسفية في الكتب التي تتناول تاريخ الأدب العربي، لأن هذه المدارس تشير إلى نضج ثقافي وتكسر التصور الأوربي عن كون الفلسفة مقصورة على العالم الغربي. وهذه النزعة التي تنظر بدونية إلى الآخر الشرقي يعبر عنها خير تعبير المستشرق جيب بقوله:

إن دراس الحضارة العربية يصطدم بالتناقض الصارخ بين قوه الخيال التي تتجلى في فروع الأدب العربي، وبين النزعة الحرفية أو التحذلق الذي يتجلى في الاستدلال والعرض عند تناول الأعمال المكتوبة نفسها. ولقد خرج عدد من الفلاسفة العظام من بين الشعوب الإسلامية، وبعضهم كان من العرب، ولكن هؤلاء يمثلون استثناءات نادرة⁷⁹.

غير أن هذا البعد السياسي المنطلق من المركزية الغربية وتفوقها واستعلائها على الشرق لا يلغي أسباباً أخرى، فمن الأسباب التي دفعت الدراسات الاستشراقية إلى الاهتمام بالأدب العربي القديم وحده دون الأدب الحديث أو المعاصر اعتقاد راسخ في الوعي الغربي بأن الأدب القديم أفضل ما أنتجته الثقافة العربية، والسبب يوضحه رينان بقوله:

إن الأمم السامية تشبه الأفراد من ذوي الخصب المتخصص إلى الحد الذي يجعلهم بعد طفولة رائعة عاجزين عن تحقيق

75 - سعيد، 218.

76 - سعيد، 366.

77 - سعيد، 187.

78 - سعيد، 194.

79 - (Chicago: University of Chicago Press: 1947) Modern Trends in Islam Gibb . H.A.R., -

مستوى متقدم من التميز، فقد بلغت تلك الأمم ذروة ازدهارها في عصرها الأول، ولم تتمكن بعدها قط من تحقيق النضج الحقيقي.

ولكن الملاحظة التي أشرنا إليها في أثناء تقديم هذه الكتب واستعراض الفروق الطفيفة بينها إنما تتسم بالثبات في طريقة عرض التاريخ الأدبي، وهو ثبات يفسره إدوارد سعيد بأن الاستشراق ظل في مسارات منهجية ثابتة لا يجيد عنها، وأنه حافظ على اغترابه الثقافي عن المناهج الحديثة، وذلك انطلاقاً من تصور أساسي، وهو أن الاستشراق قال كلمته الفصل حيال مجتمعات ثابتة لا تتغير⁸⁰.

الخاتمة:

إن اتفاق المستشرقين على تقسيم تاريخ الأدب العربي بحسب العصور السياسية ناتج أساساً عن تبني تصور يتماهى مع التصور الغربي للعصور الأدبية للأدب الأوربية التي جرى تأريخاً استناداً إلى السلالات الحاكمة. وعلى الرغم من وجود معايير مختلفة قليلاً بين المستشرقين فيما يخص التقسيمات داخل العصور الأدبية، فإن الملاحظة التي يصل إليها الباحث في تلك الكتب أنها تعني بالأدب القديم وحده وبالجزيرة العربية فقط دون غيرها من الأقاليم الأخرى، مثلما تنحى جانباً الحركات والمدارس الفكرية والفلسفية. فالأدب العربي الحديث لا يحظى بأي عناية من قبل هؤلاء الباحثين فلم يفرّدوا له أي فصل، إذ تتوقف كتبهم تقريباً عند بداية العصر الحديث، على نحو يثير أكثر من علامة استفهام حيال الأسباب التي تدفعهم إلى الإحجام عن تناول الأدب العربي الحديث والاقتران على الأدب القديم وحده. ولكن البحث خلص إلى أن هذا الإحجام عن تناول الأدب الحديث، والاقتران على الأدب العربي القديم يعبر عن الرؤية التي ينطلق منها الدرس الاستشراقي، وهي رؤية تقول بأن الأدب العربي لم يتطور، بل بقي أسير عالمه القديم في شبه الجزيرة العربية، وظل خاضعاً للصور والتشبيهات والأساليب البلاغية نفسها التي كان عليها في الجاهلية وصدر الإسلام، الأمر الذي يسوغ إهمال ما جاء بعد ذلك لأنه لا يقدم الكثير من المعرفة للقارئ الأوربي الذي تكفيه تلك الكتابات كي يرسم صورة أقرب إلى الكمال حيال الأدب العربي. وقد أشار البحث إلى أن هذا التصور يتماهى كلياً مع التصورات الاستعمارية في نظرتها للشعوب الشرقية بوصفها شعوباً أدنى من الناحية المعرفية والفكرية، وهو ما يسوغ أخلاقياً السيطرة عليها واحتلالها، بغية نقلها إلى مصاف العالم المتحضر.

80 - سعيد، 402.

طرق تقسيم العصور الأدبية في كتابات المستشرقين

المصادر والمراجع

- ابن خلدون، عبد الرحمن. مقدمة ابن خلدون. تحقيق: علي عبد الواحد وافي. القاهرة: دار نُهضة مصر، ط.7، 2014م.
الأصفهاني، أبو الفرج. الأغاني. القاهرة: دار الكتب المصرية، 1950م.
بروكلمان، كارل. تاريخ الأدب العربي. ترجمة: د. عبد الحليم النجار. القاهرة: دار المعارف، ط.5، 1983م.
بلاشير، ريجيس. تاريخ الأدب العربي. ترجمة: إبراهيم الكيلاني. دمشق: دار الفكر، 1998م.
بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن. قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر. القاهرة: دار المعارف، ط.2، د.ت.
الجمحي، ابن سلام. طبقات فحول الشعراء. تحقيق: محمود شاكر. جدة: دار المدني، د.ت.
خليف، يوسف. دراسات في الأدب الجاهلي. القاهرة: دار غريب، 2011م.
الذبياني، النابغة. ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار المعارف، ط.2، د.ت.
سعيد، إدوارد. الاستشراق، ترجمة: محمد عناني. القاهرة: دار رؤية، 2006م.
سليكي، خالد. من النقد المعياري إلى التحليل اللساني. مجلة عالم الفكر الكويتية، المجلد 23، ع1، 1995م.
ضيف، شوقي. تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي. القاهرة: دار المعارف، ط.20، 2002م.
العاني، سامي مكّي. الإسلام والشعر. الكويت: سلسلة عالم المعرفة، ط.1، 1983م.
ناليو، كارلو. تاريخ الأدب العربي من العصر الجاهلي حتى نهاية عصر بني أمية. القاهرة: دار المعارف، ط.2، 1970م.

Kaynakça:

- Bint. Şati', Ayşe Abdurahman. *Kıyanum cedide li'l-Ebedi'l-Arabi'l-kadim ve'l-muâsır*. Kahire: Dârü'l—Maarif, 2. baskı, ts.
- Blachere, Regis. *Târihu'l-edebi'l-Arabi*. çev. İbrahim el-Keylânî. Dimeşk: Darü'l-fıkr, 1998.
- Carl, Brockelman. *Târihu'l-edebi'l-Arabi*. çev. Abdoulhamid en-Neccâr. Kahire: Dârü'l—Maarif, 5. baskı, 1983.
- Cumahî, İbn Sellâm. *Tabakâtu Fuhûli's-Şu'Arâ*. thk. Mahmud Şakir. Cidde: Darü'l-medeni, ts.
- Dayf, Şeyki. *Târihu'l-edebi'l-Arabi, el-Asru'l-islami*. Kahire: Dârü'l—Maarif, 20. baskı, 2002.
- Edward W. Said. *Oryantalizm*. Çev. Muhammet Enani. Kahire: Dârü'l-Ruya, 2006.
- el-Ânî, Sami Meki. *el-İslamu ve's-şiiir*. Kuveyt: silsiletü Âlemi'l-Maarife, 1. baskı, 1983.
- ez-Zübyânî, en-Nabige. *Divânü'n-Nabiye ez-Zübyânî*. Thk. Muhammed Ebü'l-Fadl İbrahim. Kahire: Dârü'l—Maarif, 2. baskı, ts.
- Gibb, Hamilton. *Arabic literature*. Oxford: Oxford university press, 1962.
- Gibb, Hamilton. *İslam'daki Modern Eğilimler*. Chicago: Chicago Üniversitesi Yayınları, 1947.
- Halif, Yusuf. *Dirâsâtun fi'l-Edebi'l-cahilî*. Kahire: Dârü'-garib, 2011.
- Halman, Talat S . *A Millennium of Turkish Literature a concise history*: Syracuse University Press, 2011.
- Isfahani, Ebü'l-Ferec. *El-Agânî*. Kahire: Dârü'l-kutubi'l-Mısriye, 1950.
- İbn Haldûn, Abdurrahman. *Mukaddinetü ibn Haldûn*. Thk. Ali Abdolvâhit Vafi. Kahire: Dâru'n-Nahda, 7. baskı, 2014.
- Naliko, Carl. *Târihu'l-edebi'l-Arabi mine'l-asri'lcahili hatta nihayeti asri benî umeyye*. Kahire: Dârü'l—Maarif, 2. baskı, 1970.
- Nicholson, Reynolds A. *A Literary History of the Arabs*. New York: Charles Scribner's Son, 1907.
- Selikî, Halid. "Mine'n-nakdi'l-mi'yârî ile't-tahlili'l-lisânî" *Mecelletü Âlemi'l-fikri'l-Kuveyt'i* 23/1 (1995).